

СОВРЕМЕННЫЕ АКУШЕРСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Исмаилова Мавлюда Зубайдовна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13740578>

Аннотация: Переношенная беременность на сегодняшний день является одной из актуальных проблем в акушерстве, в связи с высокой частотой патологических процессов как со стороны родового акта, так и со стороны плода, что приводит к повышению перинатальной смертности. Частота перенашивания составляет 1,4-14%, в среднем 8% [1,2]. Перинатальная смертность при переношенной беременности достигает 19%, а неонатальная заболеваемость-29%. Это связано с низкой устойчивостью плода к гипоксии вследствие повышенной зрелости структур головного мозга плода и уменьшения поступления к нему кислорода из-за морфофункциональных инволютивных изменений в плаценте.

Ключевые слова: беременность, эмбрион, гормоны, фетопланцентарная активность, гомеостаз.

Материалы и методы исследования.

Проведен ретроспективный анализ 52 истории родов и истории развития новорожденного при сроках гестации более 40 недель по данным архивного материала Бухарского филиала РЭСПНЦ за 2018-2020 годы. Диагноз уточнялся после родов на основании выявления признаков переношенности у новорожденного. По данным проведенного анализа при переношенной беременности возраст женщин колебался от 18 до 40 лет. Средний возраст женщин составил 26,5 лет. Первородящие старшего возраста составили - 8,6%, повторнородящие - 63,3%, многорожавшие - 1,4%.

Анализ экстрагенитальной патологии выявил наличие хронических заболеваний у 67,3% женщин. Наиболее часто встречалась патология щитовидной железы-31,7%, инфекции мочевыводящих путей - 30,4%, детские инфекции в анамнезе - 15,7%. Из гинекологических заболеваний воспаление органов малого таза отмечается у 18,9%, нарушения менструальноовариального цикла - у 5,4% женщин. Запоздалые роды в анамнезе наблюдались у 4,5% женщин.

Из гинекологического анамнеза обращает внимание высокая частота аборт - 28,8%, невынашивания - 19,9% и перенесенного бесплодия - 5,4%.

Течение беременности осложнилось у 78,3% женщин: угроза - прерывания - у 21,4%, хронической фетопланцентарной недостаточностью - у 9,3%, патологией околоплодных вод (многоводием) - у 8,2%.

При поступлении беременным была проведена кардиотахограмма (КТГ). Анализ интерпретировался по данным показателя страдания плода (ПСП). По данным КТГ ПСП=1,0 (норма) диагностирован у 55,8% беременных, ПСП до 1,5 (легкой степени) у 21,7% беременных, ПСП до 2,0 (средней степени) - у 17,94% и свыше 2,0 (тяжелой степени) - у 6,7% беременных.

Заключения

Таким образом, следует отметить, что, несмотря на многочисленные исследования переношенной беременности, до сих пор не решены многие вопросы, касающиеся данной патологии. Несмотря на все вышеперечисленные данные, которые свидетельствуют о чрезвычайной актуальности проблемы перенашивания

беременности, большинство аспектов диагностики и ведения беременности и родов остаются не до конца изученными. Проблема переносимости беременности требует дальнейшего исследования.

References:

1. Туксанова Д.И. Исмоилова М.З. Клинико-эпидемиологическая характеристика ВИЧ-инфицированных детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей. Новый день медицины 1 (29) 2020 январь-март.
2. PREGNANCIES COMPLICATED BY PRETERM DELIVERY AND HYPERTENSIVE DISORDERS OF PREGNANCY MZ Ismoilova BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 3 (4), 265-270
3. MICROBIOLOGICAL RECOGNITION OF ANTIBODIES TO ANTIGENS OF MICROORGANISMS IN WOMEN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF THE GENITAL MZ Ismoilova, DI Tuxsanova UZBEKSKIY MEDITSINSKIY JURNAL 2 (5)
4. Modern Obstetric Aspects of Prognosis and Management of Post-Term Pregnancy MZ Ismoilova INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS AND MEDICAL SCIENCES 2 (4), 93-96
5. Preeclampsia in Multiparous Women and their Actions of the Body MZ Ismoilova
6. Развитие Прогностических Маркер У Женщин Проявляющий Преждевременных Родов С Инфекциями Мочеполовой Системы MZ Ismoilova AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI 2 (5), 362-367
7. Структурно-Оптические Свойства Сыворотки Крови И Ее Роль В Прогнозировании Развития Родовой Деятельности При Пролонгированной Беременности MZ Ismoilova AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI 2 (12), 903-912
8. Comparative Analysis of Calprotectin and Helicobacter Pylori in the Faces and Interleukin-6 in the Blood of Patients with and without Covid-19 Before and After the Treatment MI Ismoilova Central Asian Journal of Medical and Natural Science 3 (5), 218-222
9. Гармала обыкновенная—перспективное лекарственное растение ИД Кароматов, MZ Ismoilova Биология и интегративная медицина, 27-50
10. Шелковица как средство профилактики и лечения метаболических нарушений ИД Кароматов, MZ Ismoilova Биология и интегративная медицина, 51-98